

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМИНИНГ ҚОНУНИЙ ТАЛАБЛАРИНИ БАЖАРМАСЛИК ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИГА ДОИР ИШЛАРНИ ЮРИТИШГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Насиллоев Абдулло Аброр ўғли

ИИВ Академияси Маъмурий ҳуқуқ кафедраси ўқитувчиси

Электрон манзил: abdullonasilloev@gmail.com

Хўжайрова Нилуфар Немат қизи

ИИВ Академияси ИИО маъмурий фаолияти кафедраси ўқитувчиси

Электрон манзил: nilufarnematovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184859>

Ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабларини бажармаслик ҳуқуқбузарлигига доир ишларни юритиш – бу, қонун ҳужжатлари ва маъмурий процессуал нормалар асосида ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабларини бажармаслик ҳуқуқбузарлигига доир ишларни юритиш ёки кўриб чиқиш ваколатига эга бўлган органлар ва мансабдор шахсларнинг фаолиятидир. Мазкур ҳуқуқбузарликка доир ишларни юритиш бешта босқичдан иборат бўлиб, биринчиси, маъмурий ҳуқуқбузарликка доир ишни кўзғатиш, иккинчиси, далиллар йиғиш, учинчиси, процессуал ҳужжатлар расмийлаштириш, тўртинчиси, ҳуқуқбузарликка доир ишни кўриб чиқиш бешинчиси, маъмурий ҳуқуқбузарликка доир ишни тугатишдан иборат.

Ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабларини бажармаслик билан боғлиқ кўриб тамомланган маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар юзасидан мавжуд статистик маълумотлар таҳлили давомида ушбу ҳуқуқбузарлик йилдан йилга ошиб бораётганлигини кузатишимиз мумкин. Масалан, Ўз.Рес.МЖТКнинг 194-моддасига асосан 2019 йилда 22024 та ҳуқуқбузарликка оид ишлар судлар томонидан кўриб чиқилган бўлса, 2020 йилда бу кўрсаткич 32359 тани ташкил этиб 46,9%га, 2021 йилда 46048 тани ташкил этиб, ўтган 2020 йилга нисбатан 105%га ошган. 2022 йилда эса 76493 та иш кўрилган бўлиб, ўтган йилга нисбатан 66,1%га ошган. Мазкур ҳуқуқбузарлик Тошкент шаҳри ва вилоятлар кесимида таҳлил қилинганда Тошкент шаҳри (2019-2022 йиллар давомида жами 55942 маротаба) ушбу ҳуқуқбузарлик содир этилиш кўрсаткичи бўйича биринчи ўринда, иккинчи ўринда Тошкент вилояти (15514 та) бўлса, учинчи ўринда Самарқанд (13686 та) вилояти эканлиги маълум бўлди¹.

Ушбу ҳуқуқбузарликнинг содир этилиш кўрсаткичи ички ишлар органларининг соҳавий хизматлари кесимида таҳлил қилинганда энг кўп ҳолат ички ишлар органларининг йўл патрул хизмати йўналишида, ундан кейинги ўринларда патрул пост хизмати ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси йўналишида хизмат олиб борувчи ички ишлар органлари ходимларининг қонуний талабларини бажармаслик билан боғлиқ ҳолда содир этилаётганлиги кузатилди. Ҳуқуқбузар шахслар томонидан йўл патрул хизмати инспекторининг қонуний талабларини бажармаслик билан боғлиқ 100 дан ортиқ маъмурий ҳуқуқбузарлик материаллари ўрганилганда 42 та ҳолатда

¹ Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 14.11.2022 йилдаги 07/14-15952-385-сонли Судлар томонидан Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 194-моддаси билан боғлиқ кўриб тамомланган маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар ҳақида статистик маълумоти.

хуқуқбузарликни тўхтатиш тўғрисидаги талабни бажармаслик, 34 тасида транспорт воситасини тўхтатмаслик, 17 та ҳолатда эса ички ишлар органларига бориш тўғрисидаги қонуний талабни бажармаслик содир этилган.

Ички ишлар органлари ходимининг содир этилаётган хуқуқбузарликни тўхтатиш тўғрисидаги қонуний талабини бажармасдан хуқуқбузарликни давом эттириш МЖТКнинг 32-моддасига асосан маъмурий жавобгарликни оғирлаштирувчи сифатида баҳоланиши мумкин².

Шунингдек, ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабларини бажармаслик хуқуқбузарлиги маст ҳолда содир этилиши ҳам оғирлаштирувчи ҳолат ҳисобланади. Хуқуқбузарликнинг алкоғолли мастлик ҳолатида ёки гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари, психотроп моддалар ёки шахснинг ақл-идрокига таъсир кўрсатувчи бошқа моддалар таъсири остида содир этилиши хуқуқбузарликнинг маст ҳолда содир этиш деб топилиб, маъмурий жазо чорасини қўлловчи орган (мансабдор шахс) томонидан мазкур ҳолатни айбни оғирлаштирувчи ҳолат деб топиши мумкин.

Тадқиқот жараёнида тўрт юздан ортиқ ички ишлар органлари ходимлари ўртасида ўтказилган сўровномада “Сизнингча, ички ишлар органлари ходимининг хуқуқбузарликни тўхтатиш тўғрисидаги қонуний талаби хуқуқбузар томонидан бажарилмаслигининг асосий сабаби нимада?” деган савол билан мурожаат қилинганда уларнинг кўпчилиги (92,8 фоизи) “Хуқуқбузарлик содир этаётган шахснинг маст ҳолда бўлиши” дея жавоб беришган.

Қонунчиликка кўра Ўз.Рес.МЖТК 32-моддасида назарда тутилган маъмурий жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатларнинг рўйхати қатъий белгиланган бўлса-да, бироқ суд маъмурий хуқуқбузарликнинг хусусиятига қараб мазкур ҳолатлардан ҳар қайсисини, қарорда буни асослантирган ҳолда, оғирлаштирувчи ҳолат деб топмаслиги мумкин³. Яъни суд ушбу ҳолатларни фақатгина қарорда буни асослантирган ҳолда, оғирлаштирувчи ҳолат деб топмайди. Бироқ Ўз.Рес.МЖТК 194-моддасига доир суд материалларини ўрганиш давомида суд томонидан хуқуқбузарликнинг маст ҳолда содир этилишини қарорда буни асослантирмаган ҳолда оғирлаштирувчи ҳолат деб топмасдан нисбатан енгилроқ маъмурий жазо чораси қўлланилганлиги маълум бўлди. Масалан, Тошкент шаҳар жиноят ишлари бўйича Юнусобод туман судининг 3-1004-2207/11728-сонли Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 194-моддаси 1-қисмида назарда тутилган хуқуқбузарлик юзасидан чиқарилган қарорда Хуқуқбузар Субботин Тимур Александрович 2022 йил 25 декабрь куни Юнусобод тумани, 2-мавзе ҳудудида жойлашган “Асака” банк олдида маст ҳолатда жамоат жойида жамиятда юриш туриш қонун қоидаларини бузиб жанжал қилаётган вақтида ИИО ходимлари келиб уни тинчлантирмоқчи бўлишганида уларни қонуний талабларини бажармасдан, куракда турмайдиган сўзлар билан ҳақоратлаган бўлсада, Т.А.Суботтиннинг маст ҳолда хуқуқбузарлик содир этиши инобатга олинмасдан, Ўз.Рес.МЖТКнинг 194-моддаси 1-қисмига асосан унга нисбатан базавий ҳисоблаш миқдорининг 1 (бир) баравари

² Ўз.Рес.МЖТКнинг 32-моддаси (Электрон манба) [Кириш йўли:] <https://lex.uz/acts/97664> мурожаат вақти: 07.09.2022 йил.

³ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 30 ноябрдаги 35-сон «Судлар томонидан маъмурий хуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўришни тартибга солувчи қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида»ги Қарорининг 19-банди. (Электрон манба) [Кириш йўли:] <https://lex.uz/acts/4116801#4117272> мурожаат вақти: 07.09.2022 йил

миқдорида жарима жазоси тайинланган⁴. Ушбу ҳолатда ҳатто ҳуқуқбузарнинг жамиятда юриш туриш қоидаларини қасддан менсимаганлиги, ички ишлар органлари ходимларини ҳақорат қилганлиги (майда безорилик) эътиборга олинмаган.

Шунингдек, Тошкент шаҳар жиноят ишлари бўйича Мирзо Улуғбек туман суди томонидан кўриб чиқилган 3-1001-2201/6564-сонли маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш материалларида Т.Шамсиев 2022 йил 20 июнь куни соат тахминан 23:30 да 01 В 524 АВ давлат рақами белгили “Нексия 3” русумли автотранспорт воситасини амалдаги “Йўл ҳаракати қоидалари”нинг 12-банди талабига риоя қилмасдан спиртли ичимлик истеъмол қилган ҳолда бошқариб, Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Феруза кўчасида ҳаракатланиб кетаётган вақтида, йўл-патруль хизмати ходимлари томонидан тўхтатилганига қарамасдан тўхтатиш ишорасига бўйсунмасдан ҳаракатланиб кетган. Кўрилган чоралар натижасида ҳайдовчи тўхтатилиб текширилганида, спиртли ичимлик истеъмол қилганликда гумон қилиниб, тиббий кўрикдан ўтишга таклиф қилинганда Т.Шамсиев спиртли ичимлик истеъмол қилганлиги аниқланган⁵.

Бундан ташқари, ҳуқуқбузарликни тўхтатиш тўғрисидаги талабнинг бир гуруҳ шахслар томонидан бажармаслик ҳолати ҳам жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолат дея баҳоланиши мумкин⁶. Суд материалларини ўрганиш давомида маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183 (майда безорилик), 187-(жамоат жойларида алкоголь маҳсулотини истеъмол қилиш) 192-(маиший шовқинга қарши кураш талабларини бузиш) ва бошқа моддалари билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларни тўхтатиш тўғрисидаги ички ишлар органлари ходимининг қонуний талаби бир гуруҳ шахслар томонидан бажарилмаганлиги сабабли икки ёки ундан ортиқ маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган деб топилиб, жазо қўлланган ҳолатлар ҳам таҳлил қилинди. Масалан, жиноят ишлари бўйича Шаҳрисабз шаҳар суди томонидан кўриб чиқилган 3-1815-2201/3153-сонли маъмурий иш материалларида фуқаролар О.Х.Авазов, А.И.Авазов ва Ш.И.Авазовлар МЖТКнинг 183-моддаси ва 194-моддаси 1-қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликни содир этган деб топилиб, О.Х.Авазовга МЖТКнинг 34-моддасига асосан узил-кесил базавий ҳисоблаш миқдорининг бир баравари миқдорида, Ш.И.Авазовга базавий ҳисоблаш миқдорининг уч баравари миқдорида жарима жазоси тайинланган. А.И.Авазов эса МЖТКнинг 34-моддасига асосан узил-кесил уч сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланган⁷. Республика миқёсида ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабини бажармаслик ҳуқуқбузарлиги энг кўп содир этилган Тошкент шаҳри (2023 йилнинг 9 ойи давомида жами 21594 марта содир этилган)да бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилганлигига доир суд материаллари ўрганилганда ҳам маъмурий жазонинг энг кам миқдори қўлланилганлиги маълум бўлди. Масалан, жиноят ишлари бўйича Шайхонтохур туман суди томонидан кўриб

⁴ Тошкент шаҳар, жиноят ишлари бўйича Юнусобод туман суди томонидан кўриб чиқилган 3-1004-2207/11728-сонли маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш материаллари.

⁵ Тошкент шаҳар жиноят ишлари бўйича Мирзо Улуғбек туман суди томонидан кўриб чиқилган 3-1001-2201/6564-сонли маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш материаллари.

⁶ Ўз.Рес.МЖТКнинг 32-моддаси (Электрон манба) [Кириш йўли:] <https://lex.uz/acts/97664> мурожаат вақти: 07.09.2022 йил

⁷ Шаҳрисабз шаҳар суди томонидан 27.12.2022 йилда кўриб чиқилган 3-1815-2201/3153-сонли маъмурий иш материаллари.

чиқилган 3-1003-2204/5276-сонли маъмурий ҳуқуқбузарлик ишида ҳам ҳуқуқбузар Носирхўжаев Жавоҳир Олимжон ўғли, Ниязов Баҳром Миркамилович ва Шарапов Шохрух Шокировичларнинг ҳар бирига МЖТКнинг 194-моддаси 1-қисмига асосан базавий ҳисоблаш миқдорининг 1 баравари миқдорида жарима жазоси қўлланилган⁸.

Статистик маълумотларга кўра биргина Тошкент шаҳрининг ўзида МЖТК 194-модда бўйича 2022 йил давомида жами 11527 нафар шахсга маъмурий қамоқ жазоси тайинланган⁹. Мазкур жазонинг ҳуқуқбузарлик бир йил давомида қайта содир этилгандан сўнг тайинланишини инобатга олган ҳолда шуни айтишимиз мумкинки, судлар томонидан ҳуқуқбузар шахсга нисбатан жазо тайинлашда шахсни қонунларга риоя этиш ва уларни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялаш, шунингдек ана шу ҳуқуқбузарнинг ўзи томонидан ҳам, бошқа шахслар томонидан ҳам янги ҳуқуқбузарлик содир этилишининг олдини олишга эътибор қаратиш лозим. Ҳуқуқшунос Д.Г.Камолова таъкидлаганидек, жазо қўлланган шахслар томонидан қайта ҳуқуқбузарлик содир этиш ҳолатларининг кўпайиши тайинланаётган жазонинг самарасизлиги, жазодан кўзланган мақсадга эришилмаётганлиги, шахсни тарбиялаш функцияси тўлақонли амалга оширилмаётганлигини кўрсатади¹⁰.

З.Қ.Жаббаровнинг фикрига кўра, айрим маъмурий ҳуқуқбузарликларни Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг махсус қисми тегишли моддасида алоҳида оғирлаштирувчи қисми сифатида бевосита “бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган бўлса” белгисини кўрсатиш зарурати мавжуд. Масалан, таълим муассасаси педагог ходимининг касбий фаолиятига қонунга хилоф равишда аралашиш ёки ўз хизмат вазифаларини бажаришига тўсқинлик қилиш прокурорнинг қонуний фаолиятига тўсқинлик қилиш ва унинг талабларини бажармаслик, ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабларини бажармаслик, Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ҳарбий хизматчисининг (ходимининг) қонуний талабларини бажармаслик, Чегара қўшинлари ҳарбий хизматчиларининг қонуний талабларини бажармаслик ва уларнинг қонуний фаолиятига қаршилик кўрсатиш ва яна шунга ўхшаш ҳуқуқбузарликлар бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилишини кузатиш мумкин¹¹.

Бундан ташқари транспорт воситасини тўхтатиш тўғрисидаги қонуний талабни бажармасликка доир иш ҳужжатларини ўрганиш давомида мазкур талабни нима учун бажармаганлиги ҳуқуқбузардан сўралганда, транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқини берувчи ҳужжатлар билан боғлиқ камчиликлар бўлганлигини ёки содир этган ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарликдан қочишга уринганлигини маълум қилишган. Мисол учун, Тошкент шаҳар, жиноят ишлари бўйича Бектемир туман суди томонидан кўриб чиқилган 3-1010-2203/6040-сонли маъмурий ҳуқуқбузарлик

⁸ Тошкент шаҳар, жиноят ишлари бўйича Шайонтохур туман суди томонидан 29.06.2022 йилда кўриб чиқилган 3-1003-2204/5276-сонли маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш материаллари.

⁹ Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 14.11.2022 йилдаги 07/14-15952-385-сонли Судлар томонидан Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 194-моддаси билан боғлиқ кўриб тамомланган маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар ҳақида статистик маълумоти.

¹⁰ Камалова Д. Г. ЖАЗО ТАЙИНЛАШ ПРИНЦИПЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ АҲАМИЯТИ //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 8. – №. 3.

¹¹ Жаббаров З. БИР ГУРУҲ ШАХСЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛГАН МАЪМУРИЙ ВА ЖИНОИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ БАҲОЛАШГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲОЗАЛАР //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 181-184.

тўғрисидаги иш материалларида 2022 йил 17 декабрь куни соат 13.45 да ҳайдовчи М.М.Каюмовга тегишли бўлган бошқарувидаги “EQUINOX” русумли автоуловда Бектемир тумани, Х.Бойқаро кўчасида ҳаракатланиб келаётган пайтда, ИИББ ЙҲХБ ходимлари томонидан жезль таёқчаси ва хуштак ёрдамида тўхтатилганида, ҳайдовчи М.М.Каюмов ходимларининг қонуний тўхташ ишорасига бўйсунмай кетиб қолган, транспорт воситаси тўхтатилиб текширилганда, транспорт воситасининг олди пешойна ва ён ойналарига теварак-атрофни кўришни чеклайдиган қора плёнка ноқонуний равишда ўрнатилганлиги аниқланган¹².

Хулоса ўрнида ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабларини бажармаслик ҳуқуқбузарлигини жиноий ишлар бўйича судлар томонидан кўриб чиқишда Ўзбекистон Республикаси Мамурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 194-моддасига бир гуруҳ шахслар томонидан ва маст ҳолда содир этилган бўлса жумласини алоҳида қисм сифатида киритган ҳолда қуйидаги таҳрирда баён этиш мақсадга мувофиқдир:

194-модда. Ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабларини бажармаслик

Ички ишлар органлари ходимининг ҳуқуқбузарликни тўхтатиш, ҳужжатларни текшириш учун тақдим этиш, ички ишлар органларига бориш ёки кўрсатилган муддатда ички ишлар органларида бўлиш тўғрисидаги қонуний талабларини узрли сабабларсиз бажармаслик, транспорт воситасини тўхтатиш, жабрланувчиларга ёрдам кўрсатиш ҳақидаги қонуний талабларини бажармаслик ёхуд ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабларига бошқача тарзда бўйсунмаслик, худди шунингдек жамоат тартибини сақлаш ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш вазифаларини амалга ошираётган бошқа шахсларнинг қонуний талабларини бажармаслик, —

базавий ҳисоблаш миқдорининг бир бараваридан ўн икки бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Жавобгарликни оғирлаштирадиган ҳолатларда ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабларини бажармаслик, яъни:

а) ҳуқуқбузарликни тўхтатиш тўғрисидаги талабга қарамай, бундай ҳаракатларни давом эттириш;

б) ҳуқуқбузарликнинг бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилиши;

в) ҳуқуқбузарликнинг маст ҳолда содир этилиши, —

базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн икки бараваридан ўн беш бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн суткагача муддатга маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади.

Худди шундай ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса, —

базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн икки бараваридан ўн беш бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн беш суткагача муддатга маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади.

¹² Тошкент шаҳар, жиноят ишлари бўйича Бектемир туман суди томонидан кўриб чиқилган 3-1010-2203/6040-сонли маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш материаллари.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 14.11.2022 йилдаги 07/14-15952-385-сонли Судлар томонидан Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 194-моддаси билан боғлиқ кўриб тамомланган маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар ҳақида статистик маълумоти.
2. Ўз.Рес.МЖТКнинг 32-моддаси (Электрон манба) [Кириш йўли:] <https://lex.uz/acts/97664> мурожаат вақти: 07.09.2023 йил.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 30 ноябрдаги 35-сон «Судлар томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўришни тартибга солувчи қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида»ги Қарорининг 19-банди. (Электрон манба) [Кириш йўли:] <https://lex.uz/acts/4116801#4117272> мурожаат вақти: 07.09.2022 йил
4. Тошкент шаҳар, жиноят ишлари бўйича Юнусобод туман суди томонидан кўриб чиқилган 3-1004-2207/11728-сонли маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш материаллари.
5. Тошкент шаҳар жиноят ишлари бўйича Мирзо Улуғбек туман суди томонидан кўриб чиқилган 3-1001-2201/6564-сонли маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш материаллари.
6. Ўз.Рес.МЖТКнинг 32-моддаси (Электрон манба) [Кириш йўли:] <https://lex.uz/acts/97664> мурожаат вақти: 07.09.2022 йил
7. Шаҳрисабз шаҳар суди томонидан 27.12.2022 йилда кўриб чиқилган 3-1815-2201/3153-сонли маъмурий иш материаллари.
8. Тошкент шаҳар, жиноят ишлари бўйича Шайонтохур туман суди томонидан 29.06.2022 йилда кўриб чиқилган 3-1003-2204/5276-сонли маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш материаллари.
9. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 14.11.2022 йилдаги 07/14-15952-385-сонли Судлар томонидан Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 194-моддаси билан боғлиқ кўриб тамомланган маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар ҳақида статистик маълумоти.
10. Камалова Д.Г. Жазо тайинлаш принциплари ва уларнинг жиноят-ҳуқуқий аҳамияти //журнал правовых исследований. – 2023. – Т. 8. – №. 3.
11. Жаббаров З. Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган маъмурий ва жиноий ҳуқуқбузарликларнинг баҳолашга оид айрим мулоҳозалар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 181-184.
12. Тошкент шаҳар, жиноят ишлари бўйича Бектемир туман суди томонидан кўриб чиқилган 3-1010-2203/6040-сонли маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш материаллари.